

A CONTRIBUIÇÃO HISTORIOGRÁFICA E OS LIMITES GERENCIAIS DO ARQUIVO PÚBLICO DA CIDADE DE ARACAJU

CHAVES, CAROLINA (1)

Universidade Federal de Sergipe – UFS

carolina.chaves@academico.ufs.br

RESUMO.

A Política Nacional de Arquivos (Lei nº 8.159/1991) visa garantir a gestão documental e a proteção especial de arquivos, reconhecendo o valor dos documentos no apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Suas diretrizes são definidas pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ). Apesar desse marco legal, a ineficiência na implementação da política tem contribuído para a transferência de acervos importantes, como os dos arquitetos Paulo Mendes da Rocha e Lúcio Costa, para a Casa da Arquitetura, em Portugal.

A ampliação das narrativas historiográficas exige revisão das fontes que as sustentam. A reaproximação às fontes primárias pode gerar novas interpretações ou revelar fatos antes ausentes. Arquivos públicos ou privados de arquitetura guardam elementos essenciais para o alargamento e aprofundamento da história arquitetônica e urbana. A pesquisa realizada no arquivo de arquitetura do Arquivo Público da Cidade de Aracaju confirmou essa relevância, tanto por sua contribuição historiográfica quanto pelos obstáculos gerenciais. A historiografia sobre Aracaju apresenta lacunas referentes à produção arquitetônica e urbana de meados do século XX, cuja investigação requer retorno às fontes primárias. Para compreender o processo de ocupação da cidade nas décadas de 1950 e 1960 e a produção arquitetônica desse período, foram analisadas peças gráficas de projetos aprovados pela Prefeitura e fotografias do acervo municipal.

Neste processo, identificou-se tendências de crescimento urbano, processos de adoção de elementos formais associados a uma “modernização formal”, configurações dos espaços de morar, atuação de profissionais da construção e assimilação do vocabulário da Arquitetura Moderna em um contexto de difusão nacional.

Os resultados revelaram vasta produção Art Deco em diversos bairros, tanto em novas construções quanto em reformas, além da presença de obras alinhadas à Arquitetura Moderna em novas residências. Esses achados evidenciam o papel fundamental dos arquivos na preservação e ampliação da história coletiva.

Palavras-chave: ARQUIVO DE ARQUITETURA, ARQUITETURA MODERNA, HISTÓRIA URBANA, SÉCULO XX.

1. INTRODUÇÃO

Acerca da produção de Arquitetura Moderna num território tão vasto quanto o Brasil, contamos com a contribuição de importantes investigadores que argumentaram pela excepcionalidade da nossa produção¹, que se revelava não apenas pela qualidade, mas pelo grande número. Em certa medida, tornando-se uma linguagem popular². A estes, juntam-se investigações de identificação e análise de um repertório projetual moderno em capitais brasileiras foram do eixo hegemônico RJ-SP-MG^{3 4 5}. Se por um lado esses trabalhos ajudaram a ampliar o registro e equacionar o quadro geral da produção de Arquitetura Moderna no Brasil, não explicam dinâmicas internas de produção da cidade ou de transformação da paisagem urbana durante décadas marcadas por forte desenvolvimento econômico e urbano.

Direcionando o foco para a cidade de Aracaju, jovem capital do Estado de Sergipe, a introdução ou reprodução de um repertório de formas do Movimento Moderno não foi uma escolha ou uma possibilidade para todos. Na perspectiva de uma nova capital fundada no início de 1855, cuja ocupação consolidou-se na primeira metade do século XX, sua história confunde-se com o processo histórico nacional de passagem do século XIX para o século XX e os movimentos de transformação vividos ao longo deste último forjaram a identidade de uma paisagem urbana de rápidas transmutações e coexistências. Portanto, quais as referências estéticas que marcaram a transformação da paisagem urbana da cidade de Aracaju num quadro cultural de modernização nas décadas de 1950 e 1960?

Diante desse questionamento, o acervo documental de projetos arquitetônicos e urbanos do Arquivo Municipal de Aracaju foi o ponto de partida para começar a encontrar respostas possíveis a este questionamento. Seguindo uma abordagem centrada mais no processo de modernização do que na identificação do repertório de Arquitetura Moderna, optou-se por investigar os projetos residenciais aprovados pela Prefeitura Municipal de Aracaju entre as décadas de 1950 e 1960, que nos informariam acerca das demandas e da produção permitindo acessar diferentes níveis de informação: quadro de profissionais atuantes, caracterização formal das fachadas, organização especial das residências e vetores de expansão urbana.

Esse conjunto documental guarda um conjunto de informações fundamentais para que possamos ultrapassar narrativas tecidas a partir da identificação de obras singulares (sejam elas eruditas ou não). Ao passo que nos instrumentaliza a explorar a montagem de um quadro mais amplo acerca da produção edilícia cotidiana constitutiva da paisagem urbana de nossas cidades e resultado de como instituições e indivíduos simbolicamente se apresentam e refletem seu tempo.

Esta comunicação ocupa-se de apresentar os principais resultados de um processo investigativo assente nos documentos de projeto aprovados pela Prefeitura Municipal de Aracaju das décadas supracitadas, com foco na produção residencial.

2. ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE ARACAJU (APMA)⁶

“Arquivos registam [registram] decisões, ações e memórias. Arquivos são um património [patrimônio] único e insubstituível transmitido de uma geração a outra. Documentos de arquivo são geridos desde a criação para preservar seu valor e significado. Arquivos são fontes confiáveis de informação para ações administrativas responsáveis e transparentes. Desempenham um papel essencial no desenvolvimento das sociedades ao contribuir para a constituição e salvaguarda da memória individual e coletiva.”⁷

Ao entender o papel incontornável dos arquivos na preservação da memória coletiva, o tratamento arquivístico, a preservação documental e o acesso à informação são partes indissociáveis de um todo que tem grande impacto na formação cívica. Uma vez que a história humana é fundamentalmente associada ao ambiente construído ao longo de sua existência através de permanências ou passagens pelos territórios, os arquivos de arquitetura representam um conjunto documental de singular importância por seu duplo valor. Por um lado, reúne documentos de valor probatório às práticas correntes de intervenção humana sobre o ambiente natural e construído. Por outro lado, seu valor memorial é peça chave para investigação científica de cunho histórico e historiográfico sendo capaz de fornecer dados que podem redefinir narrativas históricas consolidadas. Ambos os aspectos são reconhecidos por Domenichini⁸.

“A pesquisa histórica, no entanto, é apenas um dos campos em que os arquivos de arquitetura podem desempenhar um papel primordial. Com o foco no ambiente humano, construído e natural, são vitais na construção e desenvolvimento da memória coletiva, tanto quanto na gestão e proteção das obras que compõem o património comum dos cidadãos.”

Os arquivos de arquitetura trazem consigo a mesma complexidade que estrutura a disciplina não apenas na produção de documentos com especificidades em termos de natureza, suportes e dimensões, mas na abrangência de seu propósito que passa por definir pequenos objetos, edifícios, espaço urbano e, de forma mais abrangente, o território. Nesse ambiente vasto de possibilidades, este artigo abordará a documentação arquitetônica e urbanística sob guarda da Prefeitura Municipal de Aracaju nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Sobre o primeiro período, foram poucos os registros disponíveis (10 projetos); sobre o segundo, foram registrados 400 projetos de novas residências de um total de 835 projetos registrados (novas construções ou reformas); sobre o terceiro, foram registrados 272 projetos de novas residências de um total de 583 projetos registrados (novas construções ou reformas) (**Figura 1**). Em razão dos quantitativos expostos, as análises aqui apresentadas foram desenvolvidas a partir dos dados das décadas de 1950 e 1960.

Figura 1: Percentagem dos projetos aprovados nas décadas de 1950 e 1960 na cidade de Aracaju por tipologia (à esquerda) e percentagem da natureza dos projetos residenciais (à direita). Fonte: elaboração própria a partir do acervo do APMA.

Esses documentos foram fundamentais para elaboração de uma leitura da dinâmica da transformação do espaço construído da cidade nesse processo de modernização, sendo possível localizar no mapa da cidade os bairros e o tipo de transformação desses trechos da cidade entre reformas e novas construções (**Figura 2**). A evolução urbana da cidade de Aracaju desde sua fundação até a década de 1960 representa uma ocupação ainda atrelada ao núcleo inicial de fundação da cidade ocupando novas áreas a oeste, timidamente ao sul e consolidando o adensamento do centro. A consolidação do eixo de expansão sul e o processo e espraiamento urbano representa fenômeno da década de 1970 em diante. Nesse processo são elementos importantes o crescimento populacional, alterações das funções urbanas e grandes obras de estruturação viária. Como sintetizou⁹, essa trajetória urbana pode ser representada pelos seguintes ciclos: Estabelecimento da Cidade (1855-1915), com população de 16.336 (1890); Expansão Zona Oeste (1916-1950), com população de 78.364 (1950); Adensamento do Centro (1951-1960), com população de 115.713; Espraiamento (1960-1979), com população de 183.670 (1970).

As décadas de 1950 e 1960 representam o adensamento da área central da cidade de Aracaju, que contou com a construção e o adensamento de novos bairros. Os bairros São José, 13 de Julho, Suíssa, Salgado Filho e Grageru são bairros que apontam para o processo de expansão sul (concentração de população de maior poder aquisitivo) e Cirurgia, Siqueira Campos, 18 do Forte, América, Getúlio Vargas, Santo Antônio e Industrial

a expansão da zona oeste (concentração de população de menor poder aquisitivo). A partir dos registros de projetos analisaremos, deste trabalho, a produção residencial em razão da predominância desse programa (79% do total dos registros). O maior número de projetos aprovados situava-se no Centro¹⁰ e na zona oeste os bairros em maior destaque quanto ao número de projetos residenciais aprovados foram Siqueira Campos¹¹ e Cirurgia¹². No eixo de expansão sul, os bairros São José¹³ concentram as novas construções acompanhado pelos bairros 13 de Julho¹⁴ e Suíssa¹⁵. Enquanto as reformas residenciais, que em sua grande maioria eram remodelação de fachadas (inclusão de adornos geométricos, platibandas, escalonamentos e uma linguagem predominantemente *Art Déco*), eram realizadas nos bairros Centro e São José.

Figura 2: Mapeamento dos projetos residenciais aprovados pela Prefeitura de Aracaju entre 1950 e 1960 no qual se distingue a percentagem dos projetos de reforma e de novas construções. Fonte: elaboração própria a partir do acervo do APMA.

A análise dos projetos aprovados pela Prefeitura de Aracaju na década de 1950 permitiu identificar o ano de 1954 como um momento no qual os projetos de algumas residências passaram a apresentar elementos compositivos novos como o telhado borboleta e telhados com uma só água, dentre os anos de 1950 e 1953 nenhum projeto com essas soluções de cobertura foi encontrado. Os primeiros registros foram identificados em duas residências aprovadas em maio de 1954 (**Figura 3**, à esquerda). Em novembro de 1954, o projeto para Res. Osman da Silva Buarque (**Figura 3**, à direita) tem o mesmo recurso da cobertura borboleta, volumes prismáticos, fina marquise de concreto e delgado pilar metálico de canto. Nas três residências é evidente a tentativa de composição volumétrica derivada do prisma e da forma trapezoidal.

Figura 3: À esquerda, superior, Res. a R. Campos, 1954 (Proj. e Const. José Steremberg / Desenho Jaime Santos) e, inferior, Res. Francisco Teixeira, 1954 (Desenho Jaime Santos); Res. Osman da Silva Buarque, 1954 (Eng. Clóvis Sazaro Vieira/ Const. João Alves Ltda. / Desenho Walter Feire Barros).

Pelo exposto, a pesquisa documental ajudou a calibrar alguns marcos temporais auxiliando o estudo historiográfico da produção de Arquitetura Moderna em Aracaju, como pode ser ilustrado por uma sucinta seleção de projetos aprovados no ano de 1954 e sua respectiva localização no mapa da cidade (Figura 3).

Figura 4: Seleção de projetos residenciais aprovados pela Prefeitura de Aracaju no ano de 1954 e respectivos bairros (Siqueira Campos, em verde; Centro, em vermelho; São José, em amarelo). Fonte: elaboração própria a partir do acervo do APMA.

Além do caso citado, ressalta-se a Res. da família Melo¹⁶ datada pela bibliografia^{17 18 19 20} como sendo de 1952, enquanto identificou-se o ano de 1956 no selo de aprovação do projeto, coerente com a linha cronológica construída a partir dos documentos de arquivo.

Um outro conjunto de informações importantes que se coloca em nosso horizonte de pesquisa foi a possibilidade de identificar os profissionais envolvidos na autoria, execução e/ou desenhos dessas novas construções ou reformas. Figura como: **Walter Freire Barros** (desenhista); **Construtor João Alves Ltda.** (20 projetos, 1960's), **José Steremberg** (estrangeiro naturalizado em 1937. Residente em Aracaju desde os 19 anos, formação em Eng. Civil), **Cândido Machado Tavares** (assina como projetista, construtor e engenheiro), **Clóvis Sazaro Vieira** (assina como construtor e projetista).

Entretanto, apesar do valor histórico, documental e cultural desses documentos, não se pode deixar de referir a precária gestão em termos de manutenção material dos documentos (armazenados em pacotilhas com difícil identificação, ausência de mapotecas ou digitalização de documentos que pelo estado de degradação não poderiam estar disponíveis para consulta, necessidade de limpeza dos documentos, dentre outros problemas) e da perda de documentos (nenhum projeto constitui um conjunto documental íntegro, registrando ausência de peças gráficas fundamentais ao projeto e que comprometem a análise da edificação). Ademais, a recorrente mudança de sede com o traslado da documentação implicou em perdas irrecuperáveis (em 2016, um projeto identificado, na sede do Arquivo localizada na Av. Hermes Fontes, não voltou a ser encontrado após a transferência da sede para Rua Estância²¹).

2. À GUIA DE CONCLUSÃO

Pelo exposto, a pesquisa documental em arquivos de arquitetura e urbanismo constituem fontes fundamentais para os estudos historiográficos da produção de arquitetura no século XX, em particular, a produção vinculada ao Movimento Moderno e à disseminação de uma linguagem Moderna. Identifica-se, portanto, um campo de investigação aberto e com lacunas historiográficas que demandam, hoje, ampla busca documental.

Os resultados aqui apresentados revelam mais do que novos projetos ou correções de datas, à medida que evidencia a importância fundamental dos documentos de arquitetura para construção de novas narrativas sobre o processo de modernização da cidade de Aracaju e a consequente adoção de signos e símbolos novos que denunciavam uma dada modernidade de caráter nacional. Conta ainda de que maneira novas áreas urbanas se consolidaram em um momento de forte expansão urbana (bairros de classe média-alta e média-baixa e suas respectivas arquiteturas da modernidade). Recupera-se, então, a memória urbana de uma cidade cujo patrimônio edificado é carente de reconhecimento e valorização, portanto, vulnerável aos desejos e à lógica do mercado imobiliário.

Dentre os resultados dessa pesquisa, desenvolvida no PIBIC 2017/2018 e em processo de continuidade e alargamento²², revelaram-se sujeitos ocultos: clientes, profissionais da área da construção civil como engenheiros, construtores – recebem o título pela prática de ofício – e desenhistas, ao passo que também reafirma referências culturais externas comuns em cidades que não tinham escolas consolidadas. O vínculo com

o Rio de Janeiro (capital federal até a década de 1950) e a Bahia é muito forte, locais onde se formavam os profissionais que atuavam na cidade (médicos, advogados, engenheiros etc.) e com os quais se estabeleciam fortes vínculos culturais.

Apesar da relevância dos arquivos, como demonstrado nesta comunicação, esses acervos ainda carecem de maior reconhecimento para que se estruture uma efetiva política de preservação e difusão de seu acervo documental e conteúdo. Se os desafios para salvaguarda dos arquivos nacionais são um desafio, a ação de proteção e disseminação de acervos Estaduais e Municipais coloca desafios ainda maiores por depender do reconhecimento de seu valor cultural.

NOTAS

¹ MARTINS, Carlos. "Hay algo de Irracional...". Block: revista de cultura de la arquitectura, la ciudad y el territorio. Universidad Torcuato di Tella, Argentina, n. 4, p. 8-22, dez. 1999.

² LARA, Fernando. Modernismo Popular: elogio ou imitação? Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 12, n. 13, p. 171-184, dez. 2005a.

³ MOREIRA, Fernando Diniz (org). Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade. Recife: FASA, 2007. 392 p.

⁴ CHAVES, Carolina. João Pessoa (PB) e Aracaju (SE): sobre processos modernização e Arquitetura Moderna. Revista Thésis, v. 2, n. 3, 2017. Disponível em

<http://www.thesis.anparq.org.br>. Acesso em 16/10/2017.

⁵ CHAVES, Celma; DIAS, Rebeca. A construção da historiografia da arquitetura moderna na Amazônia: estudo da arquitetura residencial em Belém. In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, 4., 2015, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: Fórum Patrimônio, 2015.

⁶ Criado pela Lei 1.300, de 08 de outubro de 1987.

⁷ UNESCO. Declaração Universal dos Arquivos, 2010.

⁸ DOMENICHINI, R. Architectural archives, a resource for knowledge and collective memory.

Boletim Do Arquivo Da Universidade de Coimbra, extra 1, 37-51, 2023. https://doi.org/10.14195/2182-7974_extra2023_1_2.

⁹ ARAÚJO, Rozana R. *As relações entre as transformações econômicas e o ritmo da produção do espaço urbano. Estudo de caso: Aracaju.* 2011. 266 p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – PROPUR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

¹⁰ Centro. Década de 1950: 128 projetos residenciais aprovados, sendo 70 novas residências. Década de 1960: 66 projetos residenciais aprovados, sendo 45 novas residências.

¹¹ Siqueira Campos. Década de 1950: 29 projetos residenciais aprovados, sendo 21 novas residências. Década de 1960: 22 projetos residenciais aprovados, sendo 15 novas residências.

¹² Cirurgia. Década de 1950: 14 projetos residenciais aprovados, sendo 07 novas residências. Década de 1960: 10 projetos residenciais aprovados, sendo 07 novas residências.

¹³ São José. Década de 1950: 63 projetos residenciais aprovados, sendo 48 novas residências. Década de 1960: 54 projetos residenciais aprovados, sendo 28 novas residências.

¹⁴ 13 de Julho. Década de 1950: 07 projetos residenciais aprovados, sendo 06 novas residências. Década de 1960: 09 projetos residenciais aprovados, sendo 08 novas residências.

¹⁵ Suíssa. Década de 1950: 10 projetos residenciais aprovados, sendo 09 novas residências. Década de 1960: 10 projetos residenciais aprovados, sendo 07 novas residências.

¹⁶ Walney e Maria Melo foram os segundos proprietários da obra encomendada pelo empresário Osvaldo Marinho, dono da empresa de ônibus Bonfim.

¹⁷ NERY, Juliana. Registros: As Residências Modernistas em Aracaju nas Décadas de 50 e 60. In: SEMINÁRIO DO COMOMO BRASIL, 5., 2003, São Carlos. Anais... São Carlos: Edusp, 2003.

¹⁸ NERY, Juliana; SANTOS, Isabela. Expressão do moderno sergipano: as residências unifamiliares do bairro São José nos anos 1950 e 1960. In: *Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade*. p. 237-257. Recife: FASA, 2007. 392p.

¹⁹ SANTOS, Isabela. *Arquitetura Moderna na Aracaju dos anos 40 a 70: Bairros Centrais*. 2011. 200 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – FAUUFBA, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

²⁰ MACIEL, Josinaide. *Olhar aproximado para as residências Souza Freire e Hora Oliveira: bens modernistas de interesse cultural*. 2013. 270 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – FAUUFBA, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

²¹ Após uma nova transferência, ocorrida em 2024, o Arquivo Público Municipal de Aracaju encontra-se na Av. Desembargador Maynard, 590.

²² O intervalo entre 2017/2018, quando da realização da pesquisa, e a retomada da pesquisa para o PIBIC 2025/2026 justifica-se em razão do afastamento para doutorado desenvolvido entre 2019 e 2024 também com forte pesquisa documental, reafirmando a importância dos acervos de arquitetura para escrita histórica.

BIOGRAFIA

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB, Brasil), mestre em teoria e história da arquitetura e urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAUUSP-São Carlos, Brasil) e doutora com honra e louvor pelo Programa de Doutorado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico (IST/ULisbon). Dedicou-se à investigação no campo da historiografia da arquitetura e urbanismo do século XX, com particular ênfase no trabalho em Arquivos, e na preservação do patrimônio cultural. É professora adjunta no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe (Brasil). Colabora com grupos de pesquisa (Lab20-UFBA e LPPM-UFPB). Membro ativo: ISC20C/ICOMOS (Comitê Internacional para o Patrimônio do Século XX), Comitê Científico do Patrimônio do Século XX ICOMOS/Brasil, Coordenadora do Docomomo BA.SE gestão 2025/2027 (Núcleo Regional Docomomo Brasil Bahia-Sergipe).